

LA PÉDAGOGIE DE PREMIÈRE SESSION UNIVERSITAIRE

Université de Montréal | Centre de pédagogie universitaire

Ont contribué à la création de ce document : Julie Verdy et Bernard Bérubé

Mise en page : Mélodie Avena et Martine Ancil

Table des matières

1. L'intention de ce document.....	1
2. Qu'entend-on par pédagogie de première session?	1
3. À quoi devront faire face les étudiants de première session?.....	2
4. Des activités et des moyens à mettre en place pour instaurer une pédagogie de première session	4
4.1 Conseils pour les enseignants de première session	4
4.1.1 La présentation de votre cours	4
4.1.2 La relation avec les étudiants	5
4.1.3 Les activités d'enseignement.....	5
4.1.4 Les méthodes d'apprentissage.....	5
4.1.5 Les évaluations.....	6
4.1.6 La rétroaction.....	7
4.2 Conseils pour l'équipe-programme.....	7
Sources.....	8

1. L'intention de ce document

Ce document s'adresse aux professeurs et aux chargés de cours et à l'ensemble des équipes programmes soucieuses de promouvoir une pédagogie de première session à l'université. Il a pour but de mettre au jour les défis auxquels font face les étudiants de première session universitaire et de fournir des conseils pratiques à mettre en œuvre afin de les soutenir dans cette période de « transition » (Tinto 1997 dans Sauvé et al. 2007) que représente le passage du collégial à l'université.

2. Qu'entend-on par pédagogie de première session?

La pédagogie de première session est l'ensemble des activités et des moyens mis de l'avant (en classe et hors classe) par une équipe programme visant l'intégration des nouveaux étudiants et leur adaptation aux études universitaires afin de favoriser leur réussite scolaire et leur persévérance (Lussier, 2004).

La première session universitaire est jugée « critique » en ce qui a trait aux enjeux de la persévérance et de la réussite académique (Soucy et Charbonneau 2012, Sauvé et al. 2007, CSE, 2004). Selon Bonin et Bujold (2010), l'échec à un ou des cours au premier trimestre est l'un des facteurs les plus importants ayant de l'incidence sur la persévérance et la diplomation.

Une intervention précoce devrait permettre d'identifier les étudiants qui pourraient avoir besoin de soutien et espérer avoir un effet sur leur cheminement. Elle permet de créer un sentiment d'appartenance et de générer l'engagement. Ce faisant, elle peut favoriser la rétention des étudiants (Romainville et Michaut, 2012).

Parce qu'elle tient compte des enjeux et des besoins des étudiants, l'adoption d'une pédagogie de première session permet d'amoindrir le « choc » de la première session.

3. À quoi devront faire face les étudiants de première session?

« L'étudiant amorce le processus de séparation de son passé et doit apprivoiser les normes et les conduites de son nouveau milieu. Il peut alors vivre beaucoup de stress et un important sentiment d'isolement au cours de cette phase. » (Ménard, 2010)

Les difficultés sont généralement liées (Sauvé et al, 2004, Soucy et Charbonneau 2012, Lussier, 2004) :

- aux compétences et connaissances préalables;
- aux stratégies d'apprentissage et d'autorégulation;
- à la connaissance de la norme (régime pédagogique, connaissance du programme, etc.);
- à la situation personnelle de l'étudiant (gestion du temps, stress, soutien social, situation financière).

Soucy et Charbonneau (2012) suggèrent de connaître les éléments de rupture entre le collégial et l'université. Bien sûr, tous les étudiants de première session ne proviennent pas du réseau collégial, mais voici quelques éléments auxquels les étudiants devront s'adapter (Tableau 1 : Quelques différences pour les étudiants entre le cégep et l'université).

Tableau 1 : Quelques différences pour les étudiants entre le cégep et l'université¹	
La taille du campus	Généralement, beaucoup plus grande à l'université. L'étudiant nouvellement arrivé aura à trouver ses repères.
La taille des groupes	Peut être beaucoup plus grande dans plusieurs cas. Le sentiment de solitude et d'anonymat peut représenter un obstacle pour certains.
La charge de travail académique	Plus élevée à l'université : volume des lectures, ampleur des travaux écrits, quantité de matière dans les cours, lecture dans une autre langue que sa langue maternelle.
Les plateformes	Au cégep, généralement, tout est centralisé dans Omnivox (une plateforme de services en ligne). À leur arrivée, les étudiants auront à s'approprier une série de nouvelles plateformes.
La répartition de la pondération des examens	Souvent moins d'évaluations à l'université, mais avec une pondération plus importante.
Le régime pédagogique	Notes littérales, reprises en cas d'échecs.
L'entrée dans la vie adulte Autonomie - indépendance	Si au cégep on leur parlait d'autonomie, l'université les mène sur le chemin de l'indépendance. Cette étape de la vie rime pour plusieurs avec la vie en appartement, un budget à gérer, le développement de nouvelles relations.

Il faut aussi souligner l'arrivée d'étudiants étrangers qui devront faire face à une culture en éducation différente et plus largement à une nouvelle culture en général. Une attention particulière devrait leur être consacrée. Le mentorat avec un étudiant québécois est une stratégie qui a démontré son efficacité. Lors des travaux en équipe, il faut éviter la constitution d'équipes homogènes. L'hétérogénéité est fortement recommandée. Ces étudiants ont besoin d'établir des réseaux locaux afin de faciliter leur intégration.

¹<https://academos.qc.ca/blogue-jeunes/bonus/les-plus-grandes-differences-entre-le-cegep-et-luniversite-et-comment-ty-preparer/>
<https://lesroger.umontreal.ca/2018/03/27/cegep-vs-universite/>
<https://www.narcity.com/life/fr/15-grosses-differences-entre-le-cegep-et-luniversite>
<https://mtodess.com/cegep-vs-universite-grandes-differences/>

4. Des activités et des moyens à mettre en place pour instaurer une pédagogie de première session universitaire

À la lumière de la recension des écrits sur le sujet et des expériences vécues dans divers programmes, voici des conseils pour adapter la pédagogie à vos étudiants qui entament leurs études universitaires. La première série de conseils s'adresse aux enseignants individuellement et la seconde, à l'équipe programme.

4.1 Conseils pour les enseignants de première session

4.1.1 La présentation de votre cours

- Mettez sur votre plan de cours pour fournir des **informations claires** : connaissances des dates précises pour la remise des travaux et les examens ainsi que la pondération associée à chacun.
- Identifiez clairement les **objectifs** d'apprentissage visés ou les compétences à développer.
- Expliquez le **but** du cours, la **place** qu'il occupe dans l'ensemble de la formation et **les liens** possibles qu'il a avec les autres cours du programme, afin d'aider les étudiants à donner un sens à leurs études.
- Rappeler l'importance d'être présent aux rencontres et d'être **proactif** dans leur demande de soutien s'ils en ressentent le besoin.
- Indiquez clairement vos **moments de disponibilité** ainsi que les moyens et les modalités pour vous contacter.
- Dans le contexte de distanciation sociale actuelle, vous pourriez prévoir un premier **cours fractionné** afin de présenter le cours à des sous-groupes restreints.

4.1.2 La relation avec les étudiants

- La **relation professeur-étudiant** ressort comme un facteur d'influence sur la persévérance et la réussite académique (Conseil supérieur de l'éducation). Même à distance, portez une attention particulière aux contacts avec les étudiants (accueil chaleureux, ouverture face aux questions, ouverture et clôture affectives de votre cours). Soyez attentif aux inquiétudes qu'ils pourraient vivre, surtout dans le contexte actuel de pandémie. En demandant aux étudiants d'ouvrir leur caméra lors des rencontres synchrones, il est possible de s'attarder un peu plus aux signes non verbaux.

4.1.3 Les activités d'enseignement

- Faites une activité brise-glace afin de permettre aux participants de se connaître et afin de prendre le pouls de votre groupe même si la séance se déroule en ligne.
- Dès le début du cours, présentez les **grandes lignes et le contenu** de la séance. Inscrivez-les dans la boîte de clavardage lors d'une rencontre synchrone afin que les étudiants puissent s'y référer.
- Définissez clairement et explicitement quelles sont **vos méthodes et vos stratégies d'enseignement** : pourquoi désirez-vous qu'ils travaillent en collaboration? Pourquoi faites-vous des prestations magistrales de trois heures? Vos étudiants doivent-ils prendre des notes? Doivent-ils récupérer des documents avant le cours? etc.
- Nommez **les attitudes** que les étudiants devront démontrer dans le cadre de votre cours et du programme.
- Créez des activités qui permettront de **créer des liens entre eux**. Mettez en place des activités pour créer des équipes. Utilisez les fonctionnalités d'outils comme Zoom et Teams pour favoriser le travail collaboratif. L'utilisation d'une **pédagogie coopérative** dans certains cours les encourage à participer activement au processus d'apprentissage et à développer des valeurs d'entraide. Nous vous suggérons l'ouvrage de Howden et Kopiec (2000) à ce sujet.

4.1.4 Les méthodes d'apprentissage

- Conseillez vos étudiants sur **leur méthode de travail** : intégrez l'enseignement explicite de techniques d'apprentissage et de méthode de travail (transformation des connaissances déclaratives en tableaux ou schémas, création de cartes conceptuelles ([Cmaps](#)), exercices de synthèse, méthodes et moteurs de recherche, stratégies d'études, etc.).
- Effectuez de brèves vérifications ponctuellement afin de s'assurer que **les termes** que vous utilisez sont compris des étudiants.
- Abordez les notions plus complexes sous différents angles et prévoyez une gradation dans les exigences des travaux. Si vous enseignez dans un programme professionnalisant, vous pouvez

utiliser le [tableau suivant](#) pour guider les étudiants dans le développement de leur compétence selon son **niveau de formation** : de débutant à finissant.

- Variez vos **méthodes d'enseignement** pour répondre aux besoins des différents styles d'apprenants. Nous vous conseillons de consulter la page V de [ce guide](#) pour varier vos méthodes.

4.1.5 Les évaluations

- Procédez à une **première évaluation diagnostique** (pas nécessairement sommative) en début de session. Cela permet à l'étudiant de prendre connaissance de sa situation et de s'ajuster. De plus, cela vous permet d'avoir une meilleure idée de la force de votre groupe.
- Pour les travaux, fournissez des **consignes** écrites, simples et claires précisant les attentes ainsi que les critères d'évaluation.
- Créez et animez un **forum électronique** avant une évaluation. Invitez les étudiants à poser des questions en lien avec la matière et encouragez les autres membres du groupe à répondre. Supervisez les réponses selon un niveau d'implication que vous aurez prédéfini.
- Élaborez des **évaluations formatives** permettant de repérer les forces et les défis particuliers des étudiants. Les rétroactions constructives offertes à la suite de ces évaluations formatives leur permettent de se situer dans leurs apprentissages.
- **Entrenez vos étudiants** à résoudre le type de questions ou de problèmes faisant l'objet de l'évaluation. Si l'évaluation requiert des manipulations techniques dans un environnement numérique d'apprentissage avec lesquelles les étudiants sont plus ou moins à l'aise, faites une pratique! Créez une évaluation formative pour permettre aux étudiants d'effectuer les manipulations requises en toute confiance.
- Proposez des **stratégies d'études**.
- Communiquez le plus rapidement possible les **résultats d'évaluation** à vos étudiants afin qu'ils puissent prendre connaissance de leur progression et ajuster le tir au besoin.

4.1.6 La rétroaction

- Prenez le temps nécessaire pour **la rétroaction**, que ce soit en groupe lorsqu'elle s'adresse à tous ou individuellement si elle s'adresse à une personne en particulier. Il est suggéré, à distance, de faire de la rétroaction en mode synchrone ou encore en enregistrement vidéo/audio.
- Formulez votre rétroaction de manière à ce que les étudiants et les étudiantes puissent cibler et **comprendre leurs erreurs** et qu'ils aient des **pistes pour s'améliorer**.
- Générez une **démarche réflexive** en les questionnant sur les stratégies qu'ils et elles ont utilisées pour réaliser une tâche demandée. Amenez-les à situer leurs apprentissages par rapport aux objectifs d'apprentissage visés et en les invitant à modifier leurs stratégies au besoin.

4.2 Conseils pour l'équipe-programme

- Adoptez des actions **concertées**.
- Organisez une **activité de diffusion** de l'information et présentez le programme d'études de façon plus précise : caractéristiques, exigences, règlements, méthodes d'enseignement, perspectives d'emplois. Cette activité peut être, par exemple, une rencontre virtuelle, une foire aux questions ou une vidéo.
- Désignez un membre de l'équipe enseignante comme étant **responsable de la pédagogie de première session** (mais ne pas tout faire reposer que sur les épaules d'une seule personne).
- Nommez chaque **enseignant et enseignante de la première session** responsable d'un groupe afin de faire des rencontres d'accompagnement et de soutien besoin.
- Instaurez un **système de tutorat par les pairs** au sein du programme afin que des étudiants et étudiantes des niveaux supérieurs puissent aider, accompagner et guider ceux de première année universitaire.
- Envoyez une **lettre de félicitations** à ceux et celles qui ont persévéré dans leurs études malgré des obstacles rencontrés.
- Offrez des occasions de **valider leur orientation professionnelle**. Cela peut se faire, par exemple, par l'invitation de conférencière ou conférencier expert dans le domaine d'études.
- Renseignez-vous sur **les ressources** vers lesquelles vous pourriez diriger des étudiants ou étudiantes en difficultés. Pour ce faire, consultez les services aux étudiants disponibles dans votre institution.
- Travaillez de pair avec les représentants des **associations étudiantes** de votre faculté. Ils ont de bonnes idées et connaissent bien la réalité de la communauté étudiante de première session puisqu'ils l'ont vécue il n'y a pas si longtemps!

Il est donc à retenir que pour soutenir les étudiants et les étudiantes dans cette transition, les maîtres-mots sont **explicitation** et **concertation**!

Sources

Bonin, S. et Bujold, J., avec la collaboration de Stéphanie Girard. (2010). *Rapport d'enquête ICOPE 2006*. Québec : Université du Québec.

Cégep de Sherbrooke – Pédagogie de première session

<https://w1.cegepshebrooke.qc.ca/intra/rp/files/ssparagraph/f333449110/partie1.pdf> (consulté le 31 mai 2020)

Conseil supérieur de l'éducation. « Réussir un projet d'études universitaires : des conditions à réunir », Avis au ministre de l'Éducation, Québec, 2000, pp 39-40.

Howden, J., et Kopiec, M. (2000). *Ajouter aux compétences – Enseigner, coopérer et apprendre au secondaire et au collégial*, Éditions Chenelière McGraw-Hill, 159 pages.

Lebrun, M. (2002). *Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre*. Bruxelles : De Boeck.

Lussier, O. La pédagogie de la première session : vers une nouvelle perception du rôle de l'enseignant Mai 2004, Vol. 17 no 4 , Pédagogie collégiale 23-27

Ménard, L. (2010). Du cégep au baccalauréat : diversification des parcours et des expériences. *Revue des sciences de l'éducation*, 36 (1), 169–190. <https://doi.org/10.7202/043991ar>

Romainville, M. & Michaut, C. (2012). *Réussite, échec et abandon dans l'enseignement supérieur*. Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur, 304 pages.

Sauvé, L., Debeurme, G., Martel, V., Wright, A., Hanca, G. (2007). « Soutenir la persévérance des étudiants (sur campus et à distance) dans leur première session d'études universitaires : constats de recherche et recommandations, *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 4(3)

https://www.ritpu.ca/img/pdf/ritpu0403_sauve.pdf (récupéré le 31 mai 2020).

Thomas, L. et Herbert, J. (2014). « Sense of belonging enhances the online learning experience

Tinto

Vanderbilt University « First day of class” - <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/first-day-of-class/>